

Roteiro para Elaboração de Cenário de Simulação Clínica

Instituição:

Elaborador:

Data:

Revisor:

Data:

Parte 1: <i>Prebriefing</i>
Seção I (Preparação)
Tipo de atividade (s) de preparação:
Tema (as) abordados:
Atividades adicionais no dia da simulação:
Seção II (<i>Briefing</i>)
Orientações gerais para a simulação:
Duração do cenário:
Papeis dos alunos e simuladores:
Regras do contrato de ficção:
Orientações do simulador/paciente simulado:
Orientações do cenário/ambiente:
Objetivos do cenário:

Parte 2: Desenvolvimento do Cenário
Seção I (Visão Geral)
Título do cenário:
Público-alvo:
Nível do aluno:
Modalidade de simulação:
Conceito/competências profissionais:
Objetivo da simulação:
Objetivos de aprendizagem (geral e específicos):
Tempo estimado:
Referências:

Seção II (Cenário)
Caso Clínico:
Protocolo de atendimento:
Seção III (Desenho/Progressão do Cenário)
Participantes e funções:
Atores e funções:
Roteiros dos atores:
Dados do simulador:
Ambiente da simulação:
Materiais e Equipamentos necessários:
Documentos/impressos:
Ponto de início:
Pistas:
Respostas às intervenções:
Medidas de desempenho/Checklists:
Seção IV (Debriefing)
Objetivos do <i>Debriefing</i> :
Modalidade de Debriefing:
Perguntas para o <i>Debriefing</i> :
Seção V (Avaliação)
Tipo de avaliação (formativa, somativa):
Instrumentos para avaliação:
Instrumento para avaliação da simulação pelo participante:

Autoria: William Campo Meschial; Nauri Desordi

Referências:

Gilbert, M., Bodily, D., Stauffenecker, C., Guerne, A., Ingram, K., Anderson, K., KardongEdgren, S., Haerling (Adamson), K., Wexler, T., Cardoza, M.P., Cimino, L.M (Eds.), Society for Simulation Nursing Section Scenario Validation Collaborative Workgroup (2015). Scenario validation checklist. Atualizado em 2018 em alinhamento com as Normas INACSL.

INACSL Standards Committee. (2021). Healthcare Simulation Standards of Best Practice™. Clinical Simulation in Nursing, <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2021.08.018>.

INACSL Standards Committee, McDermott, D., Ludlow, J., Horsley, E., & Meakim, C. (2021). Healthcare Simulation Standards of Best Practice™ Prebriefing: Preparation and Briefing. Clinical Simulation in Nursing, <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2021.08.008>.